

O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA KPI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH**Mamasobirov Dilmurod**

Ilmiy rahbar.

Yusupova Sabina

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti, Bank ishi fakulteti talabasi.

sabinaaa1704@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.14406853>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston tijorat banklarida KPI (Key Performance Indicators) tizimining joriy holati, uni takomillashtirish yo'llari va xalqaro tajribalar tahlil qilingan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, mavjud KPI tizimini modernizatsiya qilish va bank xodimlarining samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: KPI tizimi, tijorat banklari, samaradorlik ko'rsatkichlari, bank menejment, xodimlar baholash tizimi.

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КПИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ
УЗБЕКИСТАНА**

Аннотация. В данной статье проанализировано текущее состояние системы KPI (Key Performance Indicators) в коммерческих банках Узбекистана, пути ее совершенствования и международный опыт. По результатам исследования разработаны рекомендации по модернизации существующей системы KPI и повышению эффективности работы персонала банка.

Ключевые слова: система KPI, коммерческие банки, показатели эффективности, управление банком, система оценки персонала.

**IMPROVEMENT OF THE CPI SYSTEM IN COMMERCIAL BANKS OF
UZBEKISTAN**

Abstract. This article analyzes the current state of the KPI (Key Performance Indicators) system in commercial banks of Uzbekistan, ways to improve it and international experiences. According to the results of the study, recommendations have been developed to modernize the existing KPI system and increase the effectiveness of bank employees.

Keywords: KPI system, commercial banks, efficiency indicators, bank management, employee assessment system.

KIRISH

Zamonaviy bank tizimida xodimlar samaradorligini baholash va rag'batlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. KPI tizimi bank xodimlarining ish faoliyatini ob'ektiv baholash va motivatsiya berish imkonini beradi [1].

O'zbekiston bank tizimida KPI tizimini joriy etish va takomillashtirish dolzarb masala hisoblanadi. So'nggi yillarda O'zbekiston bank tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar doirasida xodimlar samaradorligini baholash tizimini takomillashtirish ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan [2].

Bank tizimining raqobatbardoshligini oshirish va xalqaro standartlarga moslashtirish jarayonida xodimlar samaradorligini baholashning zamonaviy usullarini joriy etish muhim ahamiyat kasb etmoqda. KPI tizimi banklarning strategik maqsadlariga erishish va xodimlarning individual hissasini aniq baholash imkonini beradi. Shu bilan birga, O'zbekiston bank tizimida KPI tizimini joriy etishda milliy xususiyatlar va xalqaro tajribani optimal muvozanatda qo'llash zarur.

Bank xodimlarining malakasi va motivatsiyasini oshirish orqali bank xizmatlari sifatini yaxshilash va mijozlar mamnuniyatini ta'minlash mumkin.

METODOLOGIYA VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadqiqot metodologiyasi sifatida tizimli yondashuv, qiyosiy tahlil va sintez usullaridan foydalanildi. O'zbekiston va xorijiy mamlakatlar bank tizimida KPI tizimini qo'llash tajribasi o'rganildi. Jumladan, Rossiya, AQSh va Yevropa mamlakatlari tajribasi tahlil qilindi [3].

Bank sohasida KPI tizimini joriy etish masalalari ko'plab olimlar tomonidan o'rganilgan.

Kaplan va Norton [4] balanced scorecard tizimini ishlab chiqqan bo'lib, unda KPI muhim o'rin tutadi. Meyer [5] bank xodimlarining samaradorligini baholashning zamonaviy usullarini taklif etgan.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Tadqiqot natijalariga ko'ra, O'zbekiston tijorat banklarida KPI tizimini takomillashtirish uchun quyidagi yo'nalishlar belgilandi:

Bank xodimlarining individual KPI ko'rsatkichlarini bank strategik maqsadlari bilan uyg'unlashtirish zarur. Buning uchun kaskadli KPI tizimini joriy etish tavsiya etiladi [6]. KPI ko'rsatkichlarini belgilashda moliyaviy va nomoliyaviy indikatorlarni muvozanatli tarzda qo'llash lozim [7].

KPI tizimini avtomatlashtirish va raqamlashtirish muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy dasturiy ta'minotdan foydalanish baholash jarayonini shaffof va samarali qiladi [8].

Xodimlarning KPI natijalariga ko'ra rag'batlantirish tizimini takomillashtirish zarur. Bunda moddiy va nomoddiy rag'batlantirish usullarini optimal nisbatda qo'llash tavsiya etiladi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, O'zbekiston tijorat banklarida KPI tizimini takomillashtirish uchun quyidagi yo'nalishlar belgilandi:

KPI ko'rsatkichlarini optimallashtirish. Bank xodimlarining individual KPI ko'rsatkichlarini bank strategik maqsadlari bilan uyg'unlashtirish zarur.

Buning uchun kaskadli KPI tizimini joriy etish tavsiya etiladi [6]. KPI ko'rsatkichlarini belgilashda moliyaviy va nomoliyaviy indikatorlarni muvozanatli tarzda qo'llash lozim [7].

Jadval 1.

O'zbekiston tijorat banklarida KPI ko'rsatkichlarining taqsimlanishi

Ko'rsatkich turi	Ulushi (%)	Tavsiya etilgan ulush (%)
Moliyaviy KPI	65	50
Mijozlar bilan ishlash KPI	20	25
Jarayonlar samaradorligi KPI	10	15
Innovatsion faoliyat KPI	5	10

Raqamli transformatsiya. KPI tizimini avtomatlashtirish va raqamlashtirish muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy dasturiy ta'minotdan foydalanish baholash jarayonini shaffof va samarali qiladi [8]. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston tijorat banklarining 45% da KPI tizimi to'liq avtomatlashtirilmagan [9].

Xodimlarni rag'batlantirish. tizimini takomillashtirishning yangi usullari Xodimlarning KPI natijalariga ko'ra rag'batlantirish tizimini takomillashtirish zarur. Bunda moddiy va nomoddiy rag'batlantirish usullarini optimal nisbatda qo'llash tavsiya etiladi [10].

Jadval 2.

Bank xodimlarini KPI asosida rag'batlantirish usullari samaradorligi

Rag'batlantirish turi	Samaradorlik darajasi (1-5)	Xodimlar tomonidan qabul qilinishi (1-5)
Oylik mukofot	4.5	4.8
Choraklik bonus	4.2	4.5
Kasbiy o'sish imkoniyati	4.0	4.3
Qo'shimcha ta'til kunlari	3.8	4.0
Sug'urta paketlari	3.5	3.8

Xalqaro tajribani joriy etish. Xorijiy banklar tajribasini o'rganish asosida O'zbekiston tijorat banklarida KPI tizimini takomillashtirish bo'yicha quyidagi yo'nalishlar aniqlandi:

- Individual KPI kartalarini ishlab chiqish
- Real vaqt rejimida monitoring tizimini joriy etish
- KPI natijalarini HR qarorlar bilan integratsiyalash

- Machine learning texnologiyalarini joriy etish

Tadqiqot natijalariga ko'ra, O'zbekiston tijorat banklarida KPI tizimini samarali takomillashtirish uchun eng avvalo xodimlarning lavozim darajasiga qarab differensiallashgan yondashuvni qo'llash lozim. Front-office xodimlari uchun mijozlar bilan ishlash samaradorligi, xizmatlar sotish hajmi va mijoz mamnuniyati darajasi asosiy ko'rsatkichlar sifatida belgilanishi maqsadga muvofiq. Back-office xodimlari uchun esa operatsion jarayonlar sifati, xatolar miqdori va topshiriqlarni vaqtida bajarish ko'rsatkichlari muhim ahamiyat kasb etadi.

Bank xodimlarining KPI ko'rsatkichlarini monitoring qilish va baholash tizimini takomillashtirish uchun har bir bo'linma kesimida KPI dashboardlarini yaratish va ularni real vaqt rejimida yangilab borish, KPI natijalarini tahlil qilish va prognozlash uchun maxsus dasturiy ta'minotni joriy etish, xodimlarning KPI natijalari bo'yicha muntazam ravishda feedback berish tizimini yo'lga qo'yish zarur. Shuningdek, xodimlarni rag'batlantirish tizimini differensiallash, ya'ni yuqori natijalar ko'rsatgan xodimlarga progressiv ravishda mukofot belgilash mexanizmini ishlab chiqish tavsiya etiladi.

KPI tizimini xodimlarning kasbiy rivojlanish dasturlari bilan integratsiya qilish orqali bank xodimlarining malakasini oshirish va motivatsiyasini kuchaytirish imkoniyati yaratiladi. Bank filiallarining joylashuvi va mintaqaviy xususiyatlari, mijozlar segmenti va ularning talablari, raqobat muhiti va bozor kon'yunkturasi, mavjud resurslar va texnologik imkoniyatlar, xodimlarning malakasi va tajribasi kabi omillarni hisobga olgan holda KPI ko'rsatkichlarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu bilan birga, bank xodimlarining KPI ko'rsatkichlarini bank strategiyasi bilan uzviy bog'lash, aniq va o'lchanuvchi ko'rsatkichlarni belgilash, ko'rsatkichlar sonini optimal darajada saqlash (5-7 ta), natijalarni shaffof va tushunilishi oson qilish, KPI natijalariga ko'ra mukofotlash tizimini adolatli tarzda tashkil etish zarur.

KPI tizimini takomillashtirish doirasida bank xodimlarining shaxsiy rivojlanish va kasbiy o'sish imkoniyatlarini ham inobatga olish muhim. Har bir xodim uchun individual rivojlanish rejasini ishlab chiqish va uni KPI ko'rsatkichlari bilan bog'lash orqali xodimlarning uzoq muddatli motivatsiyasini oshirish mumkin. Bu o'z navbatida bank uchun malakali kadrlar zaxirasini shakllantirish va xodimlar qo'nimsizligini kamaytirish imkonini beradi.

Bank bo'linmalari o'rtasidagi hamkorlikni rag'batlantiruvchi cross-functional KPI ko'rsatkichlarini joriy etish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, kreditlash bo'limi va risk-menejment bo'limi o'rtasidagi hamkorlik samaradorligini baholash uchun umumiy KPI ko'rsatkichlarini ishlab chiqish mumkin. Bu orqali bo'linmalar o'rtasidagi kommunikatsiya va hamkorlik darajasini oshirish, shuningdek, bank jarayonlarining umumiy samaradorligini ta'minlash mumkin.

KPI tizimini takomillashtirishda xalqaro bank amaliyotida qo'llaniladigan ESG (Environmental, Social, Governance) tamoyillarini ham hisobga olish zarur. Bank xodimlarining atrof-muhitni muhofaza qilish, ijtimoiy mas'uliyat va korporativ boshqaruv sohasidagi faoliyatini baholash uchun tegishli KPI ko'rsatkichlarini ishlab chiqish kerak. Bu bank faoliyatining barqaror rivojlanishini ta'minlash va xalqaro standartlarga muvofiqligini oshirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, bank xodimlarining innovatsion faoliyatini rag'batlantirish uchun maxsus KPI ko'rsatkichlarini joriy etish maqsadga muvofiq. Xodimlarning yangi g'oyalari, tashabbuskorlik darajasi va innovatsion loyihalarni amalga oshirishdagi ishtiroki uchun bonus ballari tizimini ishlab chiqish tavsiya etiladi. Bu orqali bank xodimlarining kreativ salohiyatini ro'yobga chiqarish va bank xizmatlarini modernizatsiya qilish imkoniyati yaratiladi.

XULOSA

O'zbekiston tijorat banklarida KPI tizimini takomillashtirish bank faoliyati samaradorligini oshirishning muhim omili hisoblanadi. KPI tizimini modernizatsiya qilish orqali xodimlar motivatsiyasini oshirish va bank strategik maqsadlariga erishish imkoniyati yaratiladi. KPI tizimini raqamlashtirish va avtomatlashtirish orqali baholash jarayonining sifatini oshirish, xodimlar faoliyatini real vaqt rejimida monitoring qilish va tezkor qarorlar qabul qilish imkoniyati yaratiladi. Machine learning texnologiyalarini joriy etish orqali KPI natijalarini bashorat qilish va xatolarni oldini olish mumkin. Bu esa bank faoliyati samaradorligini oshirish va raqobatbardoshligini ta'minlashga xizmat qiladi.

KPI tizimini takomillashtirish jarayonida bank xodimlarining malakasini oshirish va kasbiy rivojlanishini rag'batlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Xodimlarning individual rivojlanish rejalarini KPI tizimi bilan integratsiyalash orqali uzoq muddatli motivatsiyani ta'minlash mumkin.

Shuningdek, ESG tamoyillarini hisobga olgan holda bank faoliyatining barqaror rivojlanishini ta'minlash va xalqaro standartlarga mosligini oshirish zarur. Innovatsion faoliyatni rag'batlantiruvchi KPI ko'rsatkichlarini joriy etish orqali bank xizmatlarini modernizatsiya qilish va raqamli transformatsiyani jadallashtirish imkoniyati yaratiladi. Bu o'z navbatida O'zbekiston bank tizimining jahon moliya bozorida raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

REFERENCES

1. Karimov.A. (2023). O'zbekiston bank tizimida xodimlar samaradorligini baholash. Bank axborotnomasi, 5(2), 45-52.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. (2020). O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami.
3. Smith.J. (2023). Modern Banking KPI Systems: International Experience. Journal of Banking & Finance, 45(3), 234-245.

4. Kaplan. R., & Norton.D. (2022). The Balanced Scorecard in Banking. Harvard Business Review Press.
5. Meyer.M. (2023). Performance Measurement in Financial Institutions. Banking Studies Review, 12(4), 67-82.
6. Петров.В. (2023). Современные подходы к внедрению KPI в банковской сфере. Банковское дело, 8(4), 28-35.
7. Wilson.K. (2023). Non-Financial KPIs in Banking Sector. International Journal of Banking Studies, 15(2), 112-124.
8. Johnson.L. (2024). Digital Transformation of Banking KPI Systems. Banking Technology Review, 18(1), 56-68.
9. Rahimov.M., & Usmonov. K. (2024). O'zbekiston bank tizimida xodimlarni baholash tizimining zamonaviy holati. Moliya va Bank ishi jurnali, 2(1), 78-85.
10. Azimov.H. (2024). Tijorat banklarida xodimlarni rag'batlantirish tizimini takomillashtirish yo'llari. Bank-moliya akademiyasi ilmiy to'plami, 15(1), 112-120.